

ПІДГОТОВКА ДИЗАЙНЕРІВ АНІМАЦІЇ В КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Цуй Кеке

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри
освітології та інноваційної педагогіки

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: 591731091@qq.com

У Китайській Народній Республіці підготовці дизайнерів анімації приділяється значна увага. Починаючи з 1950-х років ХХ століття почали створюватися анімаційні спеціальності, а нині більшість коледжів та університетів готують майбутніх спеціалістів з дизайну анімації. Пояснимо це новими вимогами до ринку праці і виробництва, популяризації споживчих товарів з метою вдалої продажі, створення бренду в різних сферах виробництва. З позиції компетентнісного підходу майбутні фахівці мають володіти глибокими й міцними знаннями й уміннями професійної діяльності. Здатність до професійної самореалізації в анімаційній діяльності розкривається в процесі підготовки в закладах вищої освіти. По суті, це головна місія вищої школи – створити такі умови, щоб майбутні фахівці були готові до професійної самореалізації, конкурували й були здатними успішно працювати на виробництві, володіли інформаційними й цифровими технологіями.

Питання підготовки дизайнерів анімації вивчаються вітчизняними й зарубіжними вченими [1-2]. Учені відзначають те, що бракує співпраці й обміну між країнами кращими здобутками в галузі дизайну анімації. У викладанні дизайну анімації присутня фрагментарність, доцільно було б створити систему підготовки майбутніх дизайнерів анімації на засадах компетентнісного підходу.

Мета – виокремити актуальні питання організації освітнього процесу з підготовки дизайнерів анімації в Китайській Народній Республіці.

Зазначимо про те, що викладання анімації в закладах вищої освіти КНР розпочинається з молодших курсів. Це свідчить про потреби майбутніх фахівців максимально повно засвоювати зміст вищої освіти, необхідний для першокласного фахівця дизайну анімації. Здобувачі вищої освіти вивчають базові курси моделювання анімації, основні принципи анімації, історію анімації, загальна освіта та ін. Базове викладання анімації закладає міцну основу для майбутнього навчання та розвитку творчості майбутніх фахівців. Це важлива частина плану підготовки анімаційних талантів. Курс безпосередньо впливає на ентузіазм зазначених здобувачів щодо вивчення спеціальності дизайну анімації.

Навчальні цілі передбачають не лише засвоєння змісту фахових навчальних дисциплін, але й формування творчого мислення майбутніх дизайнерів анімації, розвиток здатності до естетичного моделювання, відкриття креативного потенціалу в науковій діяльності. Звернемо увагу на те, що науковій грамотності в китайській вищій школі надають перевагу, оскільки випускник має бути обізнаний з новинками науки і техніки в своїй країні та інших країнах світу. А ще важливим є поєднання професіоналізму з гуманним ставленням до людини, бо, як відомо, фахівець може бути професіоналом, а людиною не зовсім морально стійкою.

Анімація є різновидом комплексного мистецтва, яке є формою художнього вираження, що об'єднує багато категорій мистецтва, таких як: живопис, комікси, фільми, цифрові медіа, фотографія, музика та література. Тому викладання базових курсів анімації має не лише наголошувати на базовому викладанні живопису, але й потребує подальшої оптимізації структури курсу, побудови наукової та обґрунтованої системи навчальних програм для базових курсів анімації, зосередження на вихованні естетичних здібностей студентів до анімації, формуванні здатності до моделювання та проектування.

У сучасних умовах працевлаштованості та адаптації до вимог професійної діяльності головним є ідентифікація власного «Я» випускника закладу вищої

освіти з обов'язками й функціями фахівця. Безумовно, важливу роль відіграє співпраця між вищою школою і роботодавцями на засадах партнерства й лідерства. Заохочення майбутніх фахівців до участі в практичному навчанні в анімаційних студіях під час викладання анімації не тільки гарантує, що вони мають змогу спілкуватися в позааудиторний час, але й навчатися працювати в командній роботі. Формується здатність групового мислення, глибше розуміння робочих процесів, пов'язаних з анімацією, відкриті власні сильні сторони. Крім того, співпраця з підприємствами для підготовки творчих конкурсів є не лише ефективним засобом посилення практичного навчання, а й важливим засобом орієнтації майбутніх фахівців на практичну роботу. Творче змагання – це не лише майданчик для учасників освітнього процесу проявити свої таланти, але й можливість підвищити рівень знань та вмінь з дизайну анімації. Забезпечуючи гарантію фінансової роботи заходу, підприємства також відкривають нові таланти, примножують цінності людського капіталу в бізнесі. У процесі підготовки до конкурсу коледжі та університети накопичують практичний досвід викладання, а також удосконалюють систему практичного навчання шляхом проведення конкурсної перевірки результатів навчання.

Заклади вищої освіти КНР вибудовують програми обмінів, семінарів для спільного навчання з вітчизняними та іноземними університетами, обмінюються студентськими командами для перевірки результатів навчання. Кожного семестру запрошують експертів, професорів і вчених з відповідної галузі, щоб читати спеціальні лекції, ділитися своїм творчим процесом і успішним досвідом, допомагати майбутнім фахівцям зрозуміти власні академічні досягнення, розширювати їхній кругозір.

Отже, існують освітні виклики в підготовці дизайнерів анімації в КНР, проте вища школа працює над підвищення ефективності цієї підготовки.

Література

1. Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність і перспективи. *Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття*. Зб. матеріалів Міжнарод. наук.-практ.метод. конф.

професорсько-викладацького складу і молодих учених у рамках ІХ Міжнародного форуму «Дизайн – освіта 2017», Харків, 9-12 жовтня 2017 р. / за заг. ред. Даниленка В. Я. Харків : ХДАМ, 2017. 368 с.

3. Чжао Цінхуа, Лі Чжісінь. Дослідження базового курсу анімації на основі розвитку інноваційних талантів. *Мистецька освіта*. Школа анімації, Університет мистецтв Цзілінь. 2018. № 7-4. С. 156–157.